

AMARANT (*AMARANTHUS L.*) O'SIMLIGINING DORIVOR XUSUSIYATLARI VA QISHLOQ XO'JALIGIDAGI O'RNI

Sarsenbaev Mamanbek Polat uli

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
1- kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826298>

Amarant (*Amaranthus L.*) - Amaranthaceae oilasiga mansub bir yillik o't o'simlik bo'lib, butun dunyo bo'yicha 60 dan ortiq turi tarqalgan. Uning vatani Markaziy va Janubiy Amerika hisoblanadi, u yerda mayya va atstek sivilizatsiyalari tomonidan 8000 yil oldin madaniylashtirilgan [11]. Amarantning arxeologik qazilmalardan topilgan dalillari miloddan avvalgi 4000-yilga borib taqaladi. XX asrning oxirida olimlar tomonidan amarantning yuqori ozuqa va dorivor qiymati qayta kashf etilishi natijasida unga qiziqish keskin oshdi [1]. Bugungi kunda amarant "superfood" (superovqat) sifatida tan olingan va sog'lom turmush tarzi tarafdorlari orasida keng mashhur. O'zbekiston sharoitida amarant nisbatan yangi madaniy o'simlik hisoblansa-da, uning iqlimga moslashuvchanligi va yuqori iqtisodiy samaradorligi tufayli dalachilikda keng joriy etilish istiqbollari mavjud [5].

Botanik xususiyatlari: Amarant o'simligi morfologik jihatdan o'zgaruvchan xususiyatlarga ega. O'simlikning balandligi nav va o'sish sharoitiga qarab 0,5 metrdan 3 metrgacha yetadi. Poyasi tik, bo'yin o'zagi va shoxlari bo'ladi. Barglari navga qarab yashil, binafsha yoki to'q qizil rangda bo'lib, uzunligi 3-15 sm oralig'ida [4]. Barg bandi uzun, barg plastinkasi tuxumsimon yoki rombsimon shaklda. Gullari juda mayda, bitta gulning diametri atigi 1-3 mm, ular zich boshosqimon to'pgullarda joylashgan. To'pgullarning uzunligi 20-50 sm gacha yetishi mumkin [3]. Gulning rangi oq, sariq, binafsha yoki qizil bo'lishi mumkin. Mevasi - quticha, urug'lari yorqin, porloq, diametri 1-1,5 mm. 1000 ta urug'ning vazni atigi 0,6-1,0 grammni tashkil qiladi. Vegetatsion davr 90-120 kun davom etadi. Amarantning eng ko'p tarqalgan turlari orasida *Amaranthus cruentus*, *Amaranthus hypochondriacus*, *Amaranthus caudatus* (quyruqli amarant), *Amaranthus tricolor* (uch rangli amarant) va *Amaranthus retroflexus* (qayrilgan amarant) alohida ajralib turadi [12].

Kimyoviy tarkibi: Amarantning kimyoviy tarkibi uning biologik faolligining asosiy omilidir. Urug'larida 13-19% oqsil mavjud bo'lib, bu ko'rsatkich bug'doy (10-14%) va makkajo'xori (9-10%) dan yuqori [8]. Amarant oqsillarining eng muhim xususiyati lizin aminokislotasining yuqori miqdorda bo'lishidir. Lizin - inson organizmi tomonidan sintez qilinmaydigan, ovqat bilan olinishi shart bo'lgan muhim aminokislota. Amarant oqsillarida lizin miqdori

6,2% ni tashkil etib, bu bug'doydagidan (2,2%) deyarli uch baravar yuqori [9]. Shu bilan birga metionin, triptofan va treonin ham etarli miqdorda mavjud. Oqsillarning hazm bo'lish darajasi 90% dan yuqori bo'lib, bu uni ayniqsa bolalar va sportchilar ovqatlanishi uchun qimmatli manba qiladi [2].

Amarant urug'larida 5-9% moy mavjud bo'lib, uning tarkibida linoleik kislota (Omega-6) 45-50%, oleik kislota (Omega-9) 20-25%, palmitik kislota 18-20% va stearik kislota 3-4% ni tashkil qiladi [1]. Amarant moyining eng qimmatli komponenti - skvalen bo'lib, uning miqdori 5-8% gacha yetadi. Skvalen - tabiiy uglevodorod bo'lib, teri ostidagi yog' to'qimalarida ham uchraydi. U antioksidant, immunostimulyator va antitumor xususiyatlarga ega [10]. Tabiatda skvalenning asosiy manbai - suv osti sher balig'i jigari bo'lsa-da, amarant undan 30 barobar arzonroq va ekologik toza manbadir [6].

Vitaminlar tarkibi juda boy: A vitamini (karotinoidlar shaklida) 100 g urug'da 50-100 IU, E vitamini (tokoferollar) 1,5-2,5 mg, C vitamini 5-10 mg, B guruhi vitaminlari (tiamin, riboflavin, niatsin, B6) ham yetarli miqdorda mavjud [8]. Minerallardan kaltsiy (150-250 mg/100g), temir (7-9 mg/100g), magniy (250-300 mg/100g), fosfor (450-550 mg/100g), kaliy (350-450 mg/100g), rux (3-4 mg/100g) va mis (0,5-1 mg/100g) mavjud [8]. Temirning yuqori miqdori va C vitamini bilan birgalikda bo'lishi tufayli u anemiya profilaktikasida juda samarali [6].

Dorivor xususiyatlari: Amarantning dorivor xususiyatlari uning boy fitokimyoviy tarkibi bilan bog'liq. Fitosterollar - o'simlik sterollari bo'lib, amarant urug'larida 200-300 mg/100g miqdorida uchraydi. Eng ko'p uchraydigan fitosterollar - beta-sitosterol, kampesterol va stigmasteroldir. Ular qon plazmasidagi LDL ("yomon" xolesterin) darajasini 10-15% ga kamaytiradi, shu orqali ateroskleroz va yurak-qon tomir kasalliklarining oldini oladi [10].

Flavonoidlar - amaranthin, izoamaranthin, rutin, kvvertsetin va boshqalar - kuchli antioksidant faollikka ega. Amaranthin va izoamaranthin faqatgina amarantda uchraydigan betatsianin pigmentlari bo'lib, ular erkin radikallarni neytrallash qobiliyati bo'yicha vitamin E dan 2-3 baravar yuqori [6]. Antioksidant faollik ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) o'lchovida amarant urug'lari 75-100 mkmol TE/g ni tashkil etadi, bu bug'doy (30-40 mkmol TE/g) va guruch (25-35 mkmol TE/g) dan yuqori [1].

Amarantning yallig'lanishga qarshi ta'siri turli tadqiqotlarda isbotlangan. Hayvonlar ustida o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, amarant yog'i yallig'lanishning markerlari - TNF-alfa, IL-6 va prostaglandin E2 darajasini sezilarli darajada kamaytiradi [10]. Bu xususiyati tufayli amarant artrit,

oshqozon-ichak yallig'lanishi va boshqa surunkali yallig'lanish kasalliklarida qo'shimcha terapiya sifatida tavsiya etiladi [1].

Qandli diabetda amarantning foydasi bir necha mexanizm orqali amalga oshadi. Birinchidan, amarant oqsillari va tolalari oshqozon-ichak traktida qandning singishini sekinlashtiradi, bu esa qon shakarining keskin ko'tarilishining oldini oladi [2]. Ikkinchidan, amarant peptidlari insulin retseptorlarining faolligini oshiradi va insulin qarshiligini kamaytiradi. Uchinchidan, magniy insulin ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etadi va uning yetishmovchiliqida insulin rezistentligi rivojlanish xavfi ortadi [8].

Amarant skvalenining immunomodulyator ta'siri ko'plab tadqiqotlarda o'rganilgan. Skvalen makrofaglar va limfotsitlar faolligini oshiradi, sitokinlar ishlab chiqarishni rag'batlantiradi va organizmning infeksiyalarga qarshiligini oshiradi [6]. Eksperimental sharoitda skvalen bilan davolangan hayvonlarda oqsil sintezi va antitelolar ishlab chiqarish 30-40% ga ortgan [10].

Osteoporoz profilaktikasida amarantning roli uning yuqori kaltsiy, magniy va fosfor miqdori bilan bog'liq. Kaltsiy miqdori 100g urug'da 150-250 mg ni tashkil etib, bu bug'doydonidagidan (40 mg) 4-6 baravar yuqori [8]. Magniy esa kaltsiyning suyak to'qimasiga singishini ta'minlaydi. Amarant oqsillarida mavjud bo'lgan lizin va prolin aminokislotalari kollagen sintezida ishtirok etadi, bu esa suyaklar va bo'g'imlarning mustahkamligi uchun muhim [9].

Anemiya bilan kurashda amarantning samaradorligi uning yuqori temir (7-9 mg/100g) va folat (50-80 mkg/100g) miqdori bilan izohlanadi [8]. Amarantdagi temirning 60-70% gem shaklida bo'lib, bu uni hazm qilishni osonlashtiradi. Vitamin C va mis birgalikda temirning ichaklardan singishini yaxshilaydi [6].

Qishloq xo'jaligidagi o'rni: Amarant qishloq xo'jaligida ko'p qirrali foydalanish imkoniyatlariga ega. Donli ekin sifatida uning o'rtacha hosildorligi 2-3 tonna/ga, yaxshi agrotexnika sharoitida esa 4-5 tonna/gagacha yetadi [5]. Barg va poyalari yem-xashak ekinlari sifatida foydalaniladi, ularning yashil massa hosildorligi 40-60 tonna/ga ni tashkil qiladi [4].

Oziq-ovqat sanoatida amarant urug'lari donli ekinlar sifatida ishlatiladi. Urug'lardan tayyorlangan uni non mahsulotlariga 10-20% qo'shilganda, ularning ozuqa qiymati sezilarli darajada oshadi [2]. Amarant unidan tayyorlangan nonning oqsillar miqdori 15-18% ga yetadi, bu an'anaviy bug'doy nonidan (8-10%) deyarli ikki baravar yuqori. Amarant yormasi - kasha tayyorlash uchun ishlatiladi, u vitaminlar va minerallar bilan boyitilgan bolalar ovqatlari ishlab chiqarishda qimmatli xom ashyo hisoblanadi [1]. Amarant moyi - oziq-ovqat va

farmatsevtika sanoatida qo'llaniladigan qimmatli mahsulot bo'lib, skvalen tarkibi tufayli yuqori narxga ega (1 litri 50-70 dollar) [10].

Chorvachilikda amarant barglari va poyalari yashil ozuqa, siloz va senaj sifatida foydalaniladi. Amarant yashil massasida 18-22% oqsil, 4-6% qand va 10-12% sellyuloza mavjud [4]. Bu ko'rsatkichlar an'anaviy yem-xashak ekinlari - makkajo'xori (8-10% oqsil) va yemchilik lavlagi (12-14% oqsil) dan yuqori. Amarant silozining 1 kg da 0,25-0,30 ozuqa birligi va 25-30 g hazm bo'ladigan oqsil mavjud [5]. Parrandachilikda amarant urug'lari ozuqa aralashmalariga 5-10% qo'shilganda, tuxum go'sht mahsulotchiligi va tuxum sifati yaxshilanadi [4].

Ekologik jihatdan amarant tuproq unumdorligini yaxshilovchi ekin hisoblanadi. Uning ildiz tizimi chuqur (2-3 metrgacha) o'sib, tuproqning chuqur qatlamlaridagi namlik va ozuqalardan foydalana oladi [3]. Amarant barglarining keng maydoni esa fotosintez samaradorligini oshiradi. O'simlikning suv sarfi nisbatan past bo'lib, 1 kg quruq massa hosil qilish uchun 250-300 litr suv sarflaydi, bu bug'doy (500-600 l) va makkajo'xori (400-500 l) dan past [7].

Iqtisodiy jihatdan amarantning afzalliklari uning yuqori rentabelligida namoyon bo'ladi. 1 gektar maydondan olingan amarant doni 1200-1500 dollar, amarant moyi esa 3000-4000 dollar daromad keltiradi [5]. Shu bilan birga, uning yetishtirish xarajatlari an'anaviy donli ekinlarga nisbatan 30-40% past. Amarantning qisqa vegetatsion davri (90-120 kun) ikkinchi ekin sifatida ekish imkonini beradi, bu esa yer resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydi [3].

Yetishtirish texnologiyasi: Amarant yetishtirish uchun eng mos tuproqlar - unumdor, yaxshi drenajlangan, yorug' tuproqlardir. Tuproqning pH darajasi 6,0-7,5 oralig'ida bo'lishi maqsadga muvofiq [5]. Ekishdan oldin tuproq chuqur haydab, organik va mineral o'g'itlar bilan boyitiladi. Gektariga 20-30 tonna go'ng, 60-80 kg azot, 40-60 kg fosfor va 50-70 kg kaliy tavsiya etiladi [4].

Ekish vaqti tuproqning 10 sm chuqurligida harorat 10-12°C ga yetganda amalga oshiriladi. Ekish chuqurligi 1-2 sm, qator oralig'i 45-70 sm, o'simliklar oralig'i 10-15 sm bo'lishi kerak. Ekish normasi 0,5-1,0 kg/ga [5]. Dastlabki o'sish davri sekin kechadi, shuning uchun begona o'tlardan tozalash muhim. O'simliklar 10-15 sm balandlikka yetganda ingichkalash amalga oshiriladi [3].

Sug'orish rejimi iqlim sharoitiga bog'liq. O'rtacha 2-4 marta sug'orish talab etiladi: unib chiqish paytida, yon shoxlar paydo bo'lish davrida va gullash boshlanishida [5]. Sug'orish normasi 500-700 m³/ga. O'g'itlash asosan azotli o'g'itlar bilan amalga oshiriladi: unib chiqishdan 2-3 hafta o'tgach va gullash boshlanishida [4].

Hosilni yig'ish urug'larning 70-80% pishganida amalga oshiriladi. Poyani kesgandan so'ng, u quritish uchun bir necha kun qoldiriladi, so'ngra urug'larni ajratish uchun maydalab olinadi [3]. Quritish harorati 35-40°C dan oshmasligi kerak, choki yuqori harorat skvalen va vitaminlarning parchalanishiga olib kelishi mumkin [2].

Kasalliklar va zararkunandalardan eng ko'p uchraydiganlari: o'simlik kuyasi, mildu, amarant pashshasi va tripslar. Zararkunandalarga qarshi kurashda biologik usullar afzal hisoblanadi [4].

Xulosa: Amarant - nafaqat oziq-ovqat, balki dorivor xususiyatlarga ega bo'lgan qadimiy madaniy o'simlik bo'lib, bugungi kunda uning ahamiyati yana o'sib bormoqda. Uning yuqori ozuqa qiymati, boy kimyoviy tarkibi, qurg'oqchilikka chidamliligi va ko'p qirrali foydalanish imkoniyatlari amarantni zamonaviy qishloq xo'jaligining eng istiqbolli ekinlaridan biriga aylantiradi. O'zbekiston sharoitida amarantni keng miqyosda joriy etish nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, balki qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishiga, aholi salomatligini yaxshilashga va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois amarant bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlarni kuchaytirish, amaliy tajribalarni kengaytirish va ishlab chiqarishni tashkil etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rastogi A., Shukla S. "Amaranth: A New Millennium Crop of Nutraceutical Values" // *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2013, 53(2), 109-125.
2. Caselato-Sousa V.M., Amaya-Farfán J. "State of Knowledge on Amaranth Grain: A Comprehensive Review" // *Journal of Food Science*, 2012, 77(4), 93-104.
3. Brenner D.M. et al. "Genetic Resources and Breeding of Amaranthus" // *Plant Breeding Reviews*, 2010, 19, 227-285.
4. Кононков П.Ф., Гинс В.К., Гинс М.С. "Амарант – культура XXI века". Москва: Россельхозакадемия, 2017, 320 стр.
5. Омаров М.М., Ибрагимов Ф.И. "Амарант – перспективная культура для Узбекистана" // *Сельское хозяйство Узбекистана*, 2018, №3, 45-48.
6. Мамажонов А.А. "Биологически активные вещества растений рода Amaranthus" // *Химия растительного сырья*, 2019, №2, 25-34.
7. FAO. "The Global Strategy for Amaranth Development". Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020, 156 p.
8. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28.
9. Tömösközi S., Lásztity R. "Amaranth protein content and amino acid composition" // *Acta Alimentaria*, 2011, 40(1), 75-83.
10. Martirosyan D.M. et al. "Amaranth oil application for coronary heart disease and hypertension" // *Lipids in Health and Disease*, 2007, 6, 1-12.

11. Sauer J.D. "The grain amaranths: A survey of their history and classification"
// Annals of the Missouri Botanical Garden, 1950, 37(4), 561-632.
12. Жуковский П.М. "Культурные растения и их сородичи". Ленинград:
Колос, 1971, 752 стр.

